

HUQUQIY TA'LIMNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Xamidullayev Shukrillo Raxmatillo o'g'li,
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Аннотация: Maqolada huquq ta'limining dolzarbligi bayon qilingan. Mavjud masalada amalga oshirilayotgan ishlar ko'rsatib berilgan. Uning samaradorligini ta'minlash yo'llari tavsiya etilgan.

Калит сўзлар: huquq ta'limi, huquqiy savodxonlik, huquqiy madaniyat, huquq kompetentligi, innovatsion yondashuv.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность юридического образования. Показана работа, проводимая по текущему вопросу. Рекомендуются способы обеспечения его эффективности.

Ключевые слова: юридическое образование, правовая грамотность, правовая культура, правовая компетентность, инновационный подход.

Abstract: The article describes the relevance of legal education. The work being carried out on this issue is indicated. Ways to ensure its effectiveness are recommended.

Key words: legal education, legal literacy, legal culture, legal competence, innovative approach.

Jahon ta'lim tizimida o'quvchilarda huquqiy bilimlarni shakllantirishning turli texnologiyalari ta'lim jarayoniga tatbiq etilgan. YUNESKONing "Barcha uchun ilmiy va huquqiy savodxonlik" Xalqaro loyihasi (International project on scientific and technological literacy for all)¹ doirasida huquqiy ta'limni amalga oshirish, huquqiy dunyoqarash, huquqiy savodxonlik, huquq kompetentligini shakllantirish, huquqiy ta'limga innovatsion yondashuvlar bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'lim sohasining yana bir muhim vazifasi to'g'risida gapirib: "Uzluksiz ta'lim tizimida ijtimoiy fanlarni o'qitish

¹ Scientific and Technological literacy for all. Materials from the UNESCO-ICASE-CSEC Delhi Workshops.

tartibi va tamoyillari konsepsiyasi”ni ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish obyektiv zaruratga aylanmoqda, deb o‘ylayman”, - degan edi.²

Darhaqiqat, ijtimoiy fanlar tarkibiga kiruvchi huquq ta’limi yosh avlodni huquqiy madaniyatli qilib tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizning ilmiy tadqiqot muassasalarida ham maktab o‘quvchilarining huquqiy masalalarda mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatlarini va huquq kompetensiyalarini shakllantirish, huquqiy bilimlarning samaradorligini oshirish, STEAM (science, technology, engineering, art and mathematics) ta’limini qo‘llash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda.

Respublikamizda ta’lim tizimida huquqiy bilimlar berishning uzluksizlikni ta’minlash, ta’lim muassasalarini moddiy-huquqiy bazasini kengaytirishga qaratilgan huquqiy-me’yoriy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni, 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar huquqiy ta’lim berish, huquqiy madaniyatni yuksaltirish vazifalarning amalga oshirilishda muayyan darajada xizmat qilmoqda.

Mamlakatimizdagi huquq ta’limi, huquqbuzarliklar profilaktikasi kabi muammolarning tadqiq etilishi huquqiy madaniyatni rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi. Mazkur mavzuning ba’zi jihatlari ayrim huquqshunos olimlarning ilmiy asarlari va o‘quv adabiyotlarida yoritilgan.

Yoshlarga huquqiy bilimlarni berish, auditoriyada o‘qitish borasidagi ishlarning samaradorligini oshirishda quyidagi vazifalarni hal etish maqsadga muvofiq:

1. Huquqiy bilimlarni berishda hal etiladigan vazifalar.
2. Huquqiy bilimlar va g‘oyalarni auditoriyaga berish.
3. Berilgan ma’lumotlar orqali auditoriya diqqatini jalb qilish.
4. Tinglovchilar huquqiy ma’lumotlar mohiyatini tushunishi.

² Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ўқитувчи ва мураббийларига табриги. <https://new.hudud24.uz/news/prezident-shavkat-mirziyoevning-uzbekiston-ukituvchi-va-murabbiylariga-tabrigi>.

5. Ma'lumotlardan yaxshi xulosa chiqarishi.

6. Yangi huquqiy ma'lumotlarni doimiy yodda saqlab qolish.

7. Yodda saqlangan huquqiy ma'lumotlar va bilimlarni amaliyotda qo'llay bilishi.

Bugungi kunda huquqiy ta'lim va tarbiya masalasi borgan sari dolzarblashib bormoqda, chunki, insonning o'z huquqlarini talab qilishi bilan bog'liq jarayonlar tezlashmoqda. Huquqiy sohada jahonda erishilgan yutuqlar bilan birgalikda milliy huquqiy ta'lim uslublarini rivojlantirishimiz lozim. Bu esa, o'z milliy huquqiy an'analarimizga muvofiq huquqiy tarbiya tizimini ishlab chiqishimiz birinchi darajali vazifaga aylanmog'i kerak. Buning uchun, avvalo, Yevropa pedagogik tizimiga xos bo'lgan "ilm ma'rifati" tamoyiliga qo'shimcha ravishda "ibrat ma'rifati" tamoyillarini ham huquqiy tarbiya nazariyasiga kiritish amaliyotga tatbiq etish lozim bo'ladi. Chunki, yoshlarning huquqiy me'yorlarga rioya etishlari borasida bir-biriga ibrat bo'ladigan tarbiyaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi.

Demak, ushbu tamoyillarni qachon va qanday texnologiya bilan huquqiy tarbiya jarayonida qo'llashning uslublari va qoidalarini puxta ishlab chiqish, farzandlarimizga beradigan huquqiy tarbiya jarayonining turli davrlariga, ya'ni bog'cha tarbiyasi, maktab, kollej va litseylar, oliy maktab, oliy toifali mutaxassislar tayyorlash, ya'ni magistratura, doktoranturagacha bo'lgan bosqichda singdirib borishning mukammal tizimini yaratish va uni hayotga joriy qilish yo'llarini izlash va masalaga yechim topish taqozo etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ўқитувчи ва мураббийларига табриги. <https://new.hudud24.uz/news/prezident-shavkat-mirziyoevning-uzbekiston-ukituvchi-va-murabbijlariga-tabrigi>.
2. Scientific and Technological literacy for all. Materials from the UNESCO-ICASE-CSEC Delhi Workshops.